

O‘zbekiston Respublikasi

Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi

SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI

XORIJIY FILOLOGIYA

til • adabiyot • ta’lim

ilmiy–uslubiy jurnal

Samarqand

2(83)/ 2022

**Ministry of Higher and Secondary Special
Education of the Republic of Uzbekistan**

SAMARKAND STATE INSTITUTE OF FOREIGN LANGUAGES

FOREIGN PHILOLOGY

Language • Literature • Education

Scientific-methodology journal

Samarkand

Xorijiy filologiya: til, adabiyot, ta'lim.

№2 (83), 2022.

Uch oyda bir marta chiqadigan ilmiy-uslubiy jurnal

Muassis: Samarqand davlat chet tillar
instituti

Tahrir hay'ati:

TUXTASINOV Ilhomjon (rais)
SAFAROV Shahriyor (bosh muharrir)
ASHUROVA Dilorom
ASHUROV Shahobiddin
TURNIYOZOV Ne'mat
RIZAYEV Bahodir
(muharrir o'rinbosari)
MIRSANOV G'aybulla
NASRULLAYEVA Nafisa
ISMOILOV Salohiddin
KISELYOV Dmitriy
YAXSHIYEV Ashur (mas'ul kotib)

Jamoatchilik kengashi:

MIRZAYEV Ibodullo
USMONOV O'rol
RAHIMOV G'anisher
KARASIK Vladimir (Rossiya)
FRUHAUF Manfred (Germaniya)
AUSTERMUEL Frank (Buyuk Britaniya)
JIANG Feng (Xitoy)
SERGE Bellini (Fransiya)
PEDACE Magda (Italiya)
CHIHARU Tsurutani (Avsraliya)

Jurnal Oliy Attestatsiya komissiyasining filologiya fanlari bo'yicha ekspert kengashi (2014 yil 10 martdagi 2-sonli bayonnoma) tavsiyasi bilan zaruriy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:

Samarqand sh., Bo'stonsaroy ko'chasi, 93,
SamDCHTI.

Telefonlar: (998-91) 538-68-85;

Faks: (998-662) 210-00-18.

Email: ssifl_info@mail.ru

Jurnal Samarqand viloyat matbuot va axborot boshqarmasi tomonidan № 09-12 raqam bilan ro'yxatga olingan.

ISSN: 2181-743X; Indeks 1266.

Jurnal 2001 yildan chiqa boshlagan.

© Samarqand davlat chet tillar instituti,
2022 yil.

Foreign Philology: Language, Literature, Education.

№2 (83), 2022.

Scientific-methodical journal

Founder: Samarkand State Institute of Foreign
Languages

Editorial Board:

TUKHTASINOV Ilhomjon (chairman)
SAFAROV Shahriyor (editor-in-chief)
ASHUROVA Dilorom
ASHUROV Shahobiddin
TURNIYOZOV Nemat
RIZAYEV Bakhodir
(vice editor)
MIRSANOV Gaibulla
NASRULLAEVA Nafisa
ISMAILOV Salohiddin
KISELYOV Dmitriy
YAKHSHIEV Ashur (executive secretary)

Public Council:

MIRZAEV Ibodullo
USMONOV Ural
RAKHIMOV Ganisher
KARASIK Vladimir (Russia)
FRUHAUF Manfred (Germaniya)
AUSTERMUEL Frank (Great Britain)
JIANG Feng (China)
SERGE Bellini (France)
PEDACE Magda (Italy)
CHIHARU Tsurutani (Australia)

The journal is included in the list of required publications according to the recommendation of the expert council in filological sciences of Higher Attestation Committee (Proceeding #2 from March 10, 2014).

Address:

Samarkand, Bustansaray str. 93, SamSIFL.

Phone: (998-91) 538-68-85;

Fax: (998-662) 210-00-18

Email: ssifl_info@mail.ru

The journal is registered under No 09-12 by Samarkand Regional Department of press and information.

ISSN: 2181-743X; Index 1266.

The journal has been published since 2001.

© Samarkand State Institute of Foreign Languages,
2022

MUNDARIJA

MAQOLALAR

Сафаров Ш. Тажовузли нутқий ҳаракатнинг лисоний воқеланиши	5
Ruziqulov F., Raxmonova A. Zamonaviy o‘zbek va ingliz badiiy asarlarida “Tabassum (Smile)” leksemasining o‘ziga xos stilistik xususiyatlari	11
Пардаева З. Интеграционные филологические методы исследования	20
Хайруллаев Х. Сўз таркибида морфемалар муносабатига доир айрим мулоҳазалар.....	25
Умурова Г. Адабий жараёнда ижтимоий лирика	29
Одилов Б. “Хиёнат” тушунчасининг маданиятлараро мезонлари	33
Попов Д. Она тилининг нутқдаги ифода имкониятлари	37
Халова М. Lirikada kechinmalar ramziyligi	44
Сайфуллаева Р., Нурманова Д. Сўз ўртасида (инлаутда) ундошлар зидланишининг мўътадиллашуви	48
Бузрукова М. Инглиз тилида прескрептив (буйрук) нутқий актининг прагмалингвистик таҳлили (У. Якобсинг ҳикоялар тўплами асосида).....	55

ILMIY AXBOROTLAR

李晨旭 (Li Chenxu). Методика преподавания китайской иероглифики при обучении иностранных студентов	60
Турдиева Н. Тил ва маданиятнинг ўзаро муносабати	64
Назарова Н. Эртак матни жанр хусусиятлари	69
Холиқова Л. Filologik yo‘nalish talabalarining tadqiqot qobiliyatini ingliz tili o‘qitish orqali rivojlantirish	73
Саттаров У. Замонавий ўқув адабиётларни яратиш асослари	78
Джураев Б. Итератив ходисаларнинг лингвокогнитив асослари	83
Shukurova R., Xayrullayeva A. Zoonim komponentli frazeologik birliklarda inson tashqi qiyofasining ifodalanishi (fransuz tili materialida)	90
Баёнханова И. Муомала маданиятида нутқий мулоқот одобини ифодаловчи мақолларнинг хусусиятлари (ўзбек ва корейс тиллари мисолида)	96
Nasimova D. Fransuz tilida bir bo‘g‘inli so‘zlarning fono-semantik tahliliga doir.....	101
Юсупова М. Категории пространства и времени когнитивного сценария в художественном тексте	109
Мусаев А. Каузатив маъноларнинг концептуал тадқиқи хусусида	116
Бердиева Г. Темпораллик ва замоннинг назарий талқини	125
Ҳақбердиева Г. Гендер тилшунослиги ривожининг асосий босқичлари	132
Ахмедова Д. Х аср тожик шеърлятида қитъа жанрининг бадиияти	138

CONTENTS

REPORTS

Safarov Sh. Verbalization of the aggressive speech acts.....	5
Ruziqulov F., Raxmonova A. Stylistic features of the lexeme “smile (tabassum)” in modern Uzbek and English novels.	11
Pardayeva Z. Integration philological research methods	20
Hayrullaev H. Some remarks on the correlation of morphemes in words.	25
Umurova G. The social lyricism in creative process.	29
Odilov B. Intercultural criteria of the concept of "betrayal"	33
Popov D. Possibilities of expressing the native language in speech.	37
Khalova M. The symbolism of experiences in lyricism.	44
Sayfullayeva R., Nurmanova D. Moderation of the opposition of consonants in the middle of the word (inlaut) in the Uzbek language.....	48
Buzrukova M. Pragmalinguistic analysis (based on a collection of stories by W.Jackobs)	55

SCIENTIFIC INFORMATIONS

Li Chenxu. Methods of teaching Chinese hieroglyphics in teaching foreign students.....	60
Turdiyeva N. The interaction of language and culture.	64
Nazarova N. Genre peculiarities of the fairy tale text	69
Holikova L. Developing Students Research Skills Through Project Based Learning.	73
Sattarov U. Basics of creating modern educational literatures.....	78
Djurayev B. Linguocognitive basis of iterative issues.....	83
Shukurova R., Xayrullayeva A. Expression of human appearance in phraseological units with a zoonym component.	90
Bayonkhanova I. Speech in communication culture (on the example of Uzbek and Korean languages).	96
Nasimova D. On the phonosemantic analysis of monosyllabic words in the French language.	101
Yusupova M. Categories of space and time of a cognitive scriptin a fiction text.	109
Musayev A. On the conceptual study of cauzative meanings.....	116
Berdiyeva G. Temporality and interpretation of time.....	125
Khakberdiyeva G. The main stages of development of gender linguistics.	132
Akhmedova D. Use of artistic means in the genre of kit'a in Tajik poetry in the 10th century	138

XORIJIY FILOLOGIYA

til • adabiyot • ta'lim

Ilmiy-uslubiy jurnal

Samarqand

FOREIGN PHILOLOGY

language • literature • education

Scientific-methodology journal

Samarkand

Muharrir	–	S. Karimova
Texnik muharrir	–	Sh.Abduraximov
Sahifalovchilar	–	Z.Usmanova

Samarqand davlat chet tillar instituti nashr-matbaa markazi:

Samarqand sh., Bo'stonsaroy ko'chasi, 93.

Bosishga ruxsat etilgan 04.07.2022.

Adadi 200 nusxa. Qog'oz bichimi A4.

Buyurtma №78. Times garniturası.

МУОМАЛА МАДАНИЯТИДА НУТҚИЙ МУЛОҚОТ ОДОБИНИ ИФОДАЛОВЧИ МАҚОЛЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

(Ўзбек ва корейс тиллари мисолида)

*Баёнханова Ирода Фуркатовна,
СамДЧТИ катта ўқитувчиси*

Калит сўзлар: мулоқот, мақол, муомала маданияти, хулқ-атвор, одоб-ахлоқ, нутқий фаолият, қалбга йўл, ўзаро тушуниш, сўз кўрки, тарбия асоси, 한국어속담, 중의적표현, 직접접표현, 동음어, 다의어, 단어의. 의사소통, 치료문화, 매너, 품위, 연설활동, 영혼의길, 상호이해, 단어비전, 교육의기초

Ҳикмат арбобларининг айтишларича, кишининг вужуд гули одоб ранги ва ҳидидан холи бўлса, у киши одамлар назарида тикандек хору беқадр бўлади, халқ кўнгли у билан суҳбатлашишдан қолади ҳамда бегона-ошинолар ундан юз ўгирадидилар. Унинг аҳволи саҳифасига нафрат қалами билан узоқлик ва бегоналик белгисини қўядилар. Шунинг учун бешарм ва одобсиз кишилар давроннинг даққиси ва танбиҳидан ўзларининг озодлик қанотларини синган ҳолда кўрадидилар ва уларнинг меҳру муҳаббати ҳеч кимнинг дилига ҳеч қачон ўтирмайди.

Бархурдор ибн Маҳмуд

Мулоқотнинг асосини инсонлар ташкил этади. Уларнинг ташқи кўриниши, тили, дини, фикри, орзу, мақсад, армонлари, муаммою- муносабатлари барчасини сўз билан ифодалаймиз.

Ҳар бир инсон ўз мулоқот фаолиятида “қовун туширмасликка” қанчалик уринмасин хатолардан холи бўлиши даргумон. Шу боисдан таълим-тарбия (ўз- ўзини тарбиялаш ҳам) вазибалари зиммасида ана шу хатолардан сақланиб туради ва бунга ҳар бир инсон интилади. Нутқий мулоқот фаолиятида мақолнинг ўрни бекиёс.

Мулоқот стратегиясини тўғри танлашда ички ишонч ҳамда малака, дунёқараш, кўникмаларни шакллантириш бош мезон ҳисобланади. Бу, айниқса, расмий ва ишбилармонлар учрашувларида, хизматчилик муносабатларида, тадбир ва маросимларда алоҳида аҳамиятга эга.

Самимий мулоқот жараёнида мақолларни ўз ўрнида қўллаш сўз сеҳри санъатининг ёрқин намунасидир.

Инсоният одобининг ва одамийлик асосининг улуғ қасри устунларидан бири ўринли сўзлаш ва нутқининг гавҳари мулойимлик ва одоб пардасида бўлишини таъминлашдир. Ахлоқ аркининг

юқорисида турувчиларнинг айтишича, инсоннинг камолоти ва билимнинг баланд мартабаларидан бири чиройли сўзлаш бўлиб, бу боғнинг гули ақл баҳористонининг насими билан очилади ва саодатнинг ёрқин жавоҳир дастурхонини ақл савдогаригина ёза олади. Ёқимли ва қимматбаҳо сўзларни донолик ва иқбол арбобининг тожи бўлган юнон ҳакимларининг айтишларича, тил ҳар бир ақл соҳиби фазилати ҳазинасининг калитидир ва ҳар кимсанинг билими даражаси унинг сўзлари орқали маълум бўлади [Усмонов Р., Саодатнома, 1995, 276]

Ҳар киши гапирмай тургани замон,

Айб ила ҳунари бўлади ниҳон!

Бархурдор ибн Маҳмуд [Машрикзамин ҳикматлар бўстони, 1997, 256 бет].

Халқимизда шундай мақол бор. “Тил борки бол келтиради, тил борки бало келтиради”. Бир сўз билан айтганда, ҳар бир сўзни ўз жойида қўллаш инсондан катта маҳорат талаб этади. Худди шундай мақол корейс халқларида ҳам мавжуд:
혀가있으면끝을가져오고혀가있으면채앙을가져온다

Сўзловчи киши бадхулқ бўлса-да, баъзан унинг сўзларига диққат қил, гоҳо ёмон оғиздан ҳам яхши сўз чиқиб қолади.

Сўз лаззатини одами нодон билмас,

Нечунки асал лаззатини ҳайвон билмас.

Толибий. [Машриқ замин ҳикматлар бўстони, 1997, 250 бет].

Бир ҳакимнинг шундай деганини эшитдим: “Оғиз ичидаги тил қин ичига яширилган қиличдир”.

입속의 혀는 질속에 숨겨진 칼이다

Оқил кишилар ақлни амирга, фаросатни вазирга ва нутқни сипоҳга ўхшатадилар. Чунки (аслиха) ҳар нимаики ақл хотирасига келса фаросат уни тасдиқ қилади. Агар сўздек хабарчи бўлмаганда, дилхаста ошиқларнинг юрагидаги розини маъшук қулоғига нима етказган бўлар эди.

Ўзингни ёмон кишилар мулоқотидан узоқ тут, чунки ёмон кишилар суҳбати жаҳаннам ўтидан ҳам ёмонроқдир. Ҳар бир мулоқот (суҳбат)нинг таъсири бўлади. Чунончи, яхши кишилар суҳбати фазилатни оширс, ёмон кишилар суҳбати заҳматни кўпайтиради.

“Қозонга яқин юрсанг қораси юқар” – деб бежизга айтмаганлар [Ўзбек халқ мақоллари., 2012., 746].
냄비에 가까이 가면 검은 색이 올라옵니다.

“Яқинлар суҳбатини изла фисқи фужур аҳлидан қоч, сабр қил, шошқалоқликни одат қилма, сирингни ҳар кимга айтма, молингни ўйлаб харж қил”. “Махзам ал-улум” [Ҳолидий Ҳ. Кўхна шарқ дарғалари, 1999, 24-27 б].

Шу маънода корейс халқларида ҳам шундай фикрлар мавжуд:
친척의 대화를 구하고, 인내하고,
서두르지 말고,
모든 사람에게 비밀을 말하지 말고,
돈을 현명하게 쓰십시오.

Ҳикмат: Сахий ва олижаноб кишилар билан ўзаро мулоқотда бўлмоқ кишини ёқимли феъл ва чиройли хислатларга рағбат қилдиради. Ёмон феъллик ва фасод табиатлик кишилар билан бўлган суҳбат эса ёқимсиз сифат ва қабиҳ иллатларга

етақлайди. Ёмонлар билан яхшилар суҳбати орасидаги фарқ шамол таъсири қиёсида кўринади. “Шамол ёмон жойдан ўтиб қолса, бадбуй хидларни олиб келади. Агар ширин хидли жойлардан ўтиб қолса муаттар исларни олиб келади”.

БАЙТ: Ҳар кимнинг бор экан танида жони ким билан сўзлашса, таъсири урар ёмонлик бўлмаса кимнинг аҳволи, доим яхши билан хуш суҳбат қураб.Мажидиддин Хавофӣ. [Саодатнома, 1995, 142 б].

Халқимизда шундай мақол бор. **“Ақл ёшда эмас, бошда”.** Ёшлардан маслаҳат олишдан ор қилмаслик керак. Зеро, **“Қари билганни пари билмайди дегани”.** Ҳам шундай ўзаро боғланган мақоллар ҳисобланади. Шу маънода корейс халқларида ҳам шундай фикрлар мавжуд: 정신은 나이가 아니라 머리에 있다

Шарқ алломалари мулоқотда ишлатиладиган сўзларга кишида доимо эҳтиёж бўлмоғи, ҳар бир гапни ўйлаб, сўнг гапирмоғи лозим. Киши қаерда бўлмасин ва қачон бўлмасин, тилини ёмон сўздан асраса, ўйлаб мулоҳаза билан гапирса, доимо фойда топади. “Аввал ўйла – кейин сўйла”, “Айтилган сўз – отилган ўқ,” уни қайтариб бўлмайди.

말하기 전에 생각하고 단어를 말하십시오.

Яхши инсон кўркам фазилатлар чашмасидир. Одамлар унинг меҳр булоғидан мудом баҳра оладилар. Хулқи зебо, маданиятли инсон мулоқотда одамларга руҳий озуқа бахш этади ва бундан ўзи ҳам бир завқ олади. Хушмуомала бўлиш сандан ортиқча бир нарсани талаб этмайди. Бежизга айтилмайди: “Гўзал хулқ – гўзал қалб ифодаси”, деган ўзбекнинг мақоли бор. Корейс халқлари ҳам шундай мақолни кўп ишлатади:
좋은 행동은 아름다운 마음의 표현입니다.

Агар инсоннинг виждони бир кўркам қаср бўлса, бу қасрнинг зеболиги яхши хулқи ва юксак маданиятида зоҳир бўлади. Мабодо одамлар сандан узоқроқ юришга интилсалар, ўз хулқ-атворингга разм сол. Ҳатто асалари ҳам хушбўй гулга интилади, бадбўйидан қочади.

Р.Усмоновнинг “Саодатнома” номли асарини кўлимга олиб мутолаа қилганимда инсондаги гўзаллик туйғуси бамисоли ғунча бўлса, унинг мумтоз хулқи, одоби бу ғунчанинг хусн тимсолидир. Бу фазилатлар, бир-бирларини безайдилар ва бойитадилар.

Арасту шундай ёзади: “Иззат тиласанг, ифбатли бўл, улуғлик тиласанг, мулойим бўл, зафар тиласанг, адолат йўлини тут, кадр тиласанг, ростгўй бўл, нажот тиласанг, сабр қил, илм ўрганмоқчи бўлсанг, жидду жаҳд қил” [Ҳикматлар бўстони, 1997, 796]. Шу маънода корейс халқларида ҳам шундай фикрлар мавжуд: 영광을구하면순결,
위대함을구하면은유, 승리를구하면
면정의의길, 명예를구하면정직,
구원을구하면인내, 과학을배우고싶다,
열심히노력하다

Шу аснода бир мақолни келтирмоқчиман “Бешиқдан қабргача илм изла”.

Ҳурмат инсонларга энг муҳим зиёда, шараф, баланд даража бергувчи ахлоқий тарбиядур. Абдулла Авлонийнинг “Тулистон ёки ахлоқ” асари инсоният тарбиясининг гултожи ҳурматдир, деб ёзади: **Халқ ичинда мўтабар бирнарс** **йўқ ҳурмат каби.** [Авлоний А., Тулистон ёки ахлоқ, 1967, 32 б.].

Ҳурмат-этиборга, халқ назарига тушиш осон эмас, бунинг учун инсондан катта меҳнат машаққат талаб этилади. Ҳурматга сазовор бўлиш учун аввало шахс оилада мукамал тарбия олиши керак. “Қуш уясида кўрганини қилади”- 새는집에서본대로한다, “Онасини кўриб кизини ол”, деган ўзбек халқ мақоллари замирида катта маъно мужассам. [Ўзбек халқ мақоллари, 2012, 325 б.].

Аслини олганда, ахлоқ-маънавиятнинг ўзаги. Инсон ахлоқи шунчаки салом-алик, хушмуомаладангина иборат эмас. Ахлоқ бу аввало инсоф ва адолат туйғуси, иймон, ҳалоллик дегани. Ўтмишда яшаган инсонларнинг ҳурматини бажо этар эканмиз, бугунги кунда яшаб, мустақиллигимиз учун, халқимизнинг фаровон ҳаёти учун курашиб келаётган

фидойи инсонларимизни унутмаслигимиз керак.

“Ўзликни англаш тарихни билишдан бошланади”. [Каримов И. “Тарихсиз хотирасиз келажак йўқ”]. Ўз оиласи, насл-насаби билан фахрланиш, энг аввало, оилавий анъаналарни авайлаб сақлаш ва бойитиш, ота-боболарнинг муборак номларига доғ туширмасликка интилиш, ўз меҳнати, билимлари билан насл-насаб обрўсини мустаҳкамлаш, одамларнинг, ҳурмат-эҳтиромига сазовор бўлиш истагидир.

“Хафа бўлганни ҳақоратламоқ ўлганнинг устига тепмоқ” демакдир. Махмуд аз-Замахшарий “Навбоғ ал-Калим” (Нозик иборалар) асарида шундай ёзади: “Ахлоқ киши бамисоли тумов киши гулнинг ҳидини сезмаганидек ҳикмат лаззатини билмайди”. [Маънавият юлдузлари, 2003, 916.]. Шу маънода корейс халқларида ҳам шундай фикрлар мавжуд:-

어리석은자는지혜의쾌락을꽃냄새를맡아
보지못함과같이알지못한다

Огоҳ бўлингизки, саховатли ва ҳурматли, вафодор одамларни йўқотиш эр кишига ўлимдан кўра ҳам оғирроқдир. [Авлоний А. “Тулистон ёки ахлоқ”, 1967, 42 б.]. Агар ёмон йўлдошга эргашсанг, унинг оғуси билан заҳарланасан. Яхшиси унинг душманлари жумласидан бўл, шунда унинг оғуси-ю, захмати-ю, ҳурматидан кутуласан. Тўғри ва ҳақ йўлдан юрган кишининг юриши арслон юришидан кўра ҳам ҳайбатлироқдир. Ва бу инсон аввало эл ардоғида бўлиб, ҳурматга сазовор бўлади. Ҳалол-покиза киши доимо хотиржаму тинчликдадир, бировга хиёнат ва ёмонлик қиладиган киши эса нотинчлику ҳалокатга гирифтор.

“Саёк юрсанг таёқ ейсан” мақоли шундай ҳолатда ишлатилади.

Киши гапга, нафсга, мактанчоқликка қанча зўр берса, унинг эл олдидаги ҳурмати шунча камаяди.

Мавлоно Жалолиддин Румий таъкидлайди: [Машриқзамин ҳикматлар бўстони, 1997, 93 б.].

Яхшиларнинг суҳбатин кўнглингга сол,

**Ҳеч ёмоннинг суҳбатинг қилма хаёл!
Кўр, қизил гул боғ ичин хандон қилур
Мард киши номардни ҳам инсон
қилур**

**Гарчи сен бўлсанг агар мрамар каби,
Яхши бирла бўлғай сен гавҳар каби.**

Шу маънода корейс халқларида ҳам шундай байтлар битилган:-

선한사람의 대화에 주의를 기울이고,

말도 안되는 소리 하지마!

눈먼 붉은 꽃은 정원을 웃게 한다

남자가 바보를 남자로 만든다

대리석 같아도 당신은 진주와 같습니다

Доно ҳалқимиз “Инсон дунёга бир марта келади”, деб бежиз айтмаган. Бу омонат дунёда ажойиб фазилатлари ва хатти-ҳаракатлари, гўзал ахлоқлари билан эл ҳурматиға сазовор бўлиш жуда ҳам инсондан улуғ матонат, сабр, тўғри йўл, машаққат талаб этилади.

Ҳар бир шахс ҳаётнинг мазмундор бўлиши учун, энг аввало, турмушнинг музмуни, кадр қиммати чукур англамоғи зарур, шунинг билан бирга, турмушда учрайдиган қарама-қаршиликларни тушунмоғи ва ҳаётда учрайдиган кийинчиликларни оқилона бартараф қила билиши, меҳнат туфайли унга эришиш мумкинлигини англамоғи лозим. Шу аснода, “Меҳнат инсонни улуғлайди” мақолини келтиришни жоиз деб билдим.

Ҳа, азизлар бу дунё ибратли ишлару панд-насихатларға тўладир. Шу боис, бу табаррук заминда не-не улуғ алломалар ижод этиб ўтган. Эл-юрт ҳурматиға сазовор бўлиб яшаш ҳар кимға насиб этсин.

**Эл ҳурмат қилса сани,
Билгин ани, оқла ани.**

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Каримов И.А. Тарихий хотирасиз—келажак йўқ. 7 жилд. —Тошкент.: 2008.
2. Sh.Safarov. Pragmalingvistika. Toshkent: 2008. 57-bet.
3. Авлоний А. “Тулистон ёки ахлоқ”. — Тошкент: 1967. — 80 б.
4. Машриқзамин ҳикмат бўстони. — Тошкент: 1997. — 400 б.
5. Ўзбек халқ мақоллари. — Тошкент: 2012, 512 б.
5. Маънавият юлдузлари. — Тошкент: 2003.
6. Авдеева, Л.А., Воронцова, Т.В. Язык одного народа как средства трансляции культур народов мира // Международная конференция «Язык и культура». -М., 2001. - С. 85-86.
7. Апресян Т.Я., Апресян Ю.Д. Об изучении смысловых связей слов. //ИЯШ, 1970, № 2, с. 32-56.
8. Арсентьева Е.Ф. Сопоставительный анализ фразеологических единиц. — Казань: изд-во Казанского университета, 1989, -126 с.
9. Бакиров П.У. Универсальные пословицы разных языков обозначающие одну ситуацию. //Бадий таржиманинг лингво-поетик муаммолари. Республика илмий-амалий анжумани. 2012-йил 23-24-ноябр, Самарқанд, 31-32 бетлар.
10. Брюховская Л.С. Язык как инвариант национального менталитета // Международная конференция. «Язык и культура». — М., 2001. -С. 90.
11. Васкин Т.З. Основные способы перевода корейских пословиц и поговорок на русский язык. //Бадий таржиманинг лингво-поетик муаммолари. Республика илмий-амалий анжумани. 2012-йил 23-24-ноябр, Самарқанд, 47-48 бетлар.
12. Телия В.Н. Первоочередные задачи и методологические проблемы исследования фразеологического состава языка в контексте культуры. /Фразеология в контексте культуры. — М.: 1999, -С. 13-24.
13. Телия В.Н. Что такое фразеология. -М.: 1966.
14. Корейс халқ мақоллари. «Жаҳон адабиёти», 2005, №5.
15. Лингвистический энциклопедический словарь — Москва: 1990.
16. Лим Су. Корейские народные изречения. -М.: Главная редакция восточной литературы. «Наука», 182. -359 с.

17. Шонгэонг Жин. Корейсмақолларилуғати Сеул-Техакса, 2006. - 217 б.
18. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати–Т.: “Ўқитувчи”, 1978.
19. 윤희수. 관용어의 고정된어순분석 // 논문집 10. 금오공과대학, 1989. – 11 п.
20. 김문옥한-우사전도서출판베델사 2006.

Bayonkhanova I. *Speech in communication culture (on the example of uzbek and korean languages)*. The article gives an idea of the concept of culture of interaction, self-retention and exchange of views in the process of Appeal. Such concepts as attitude, appeal, communication, discussion, discussion, reasoning are all about ornaments that are suitable for the adornment of a particular nation, that is, Uzbek and Korean, and have given many definitions to its implementation by ethical and aesthetic norms and rules. In the article, the *ilinji* was honored in Eastern literature for hunting the human heart, giving him kindness, expressing sincere wishes. The reason is that in the world there is one science, which has become the main subject of literature. This is humanism. And the beginning of this science is the search for a way into the human heart. Both the science and spiritual culture and art of Ilmu have been puzzled about this.

Баёнханова И. *Характеристика пословиц, выражающих этику речи в культуре общения (на примере узбекского и корейского языков)*. В статье рассматриваются взаимоотношения, поведение в процессе обращения и обмен мнениями о понятии культура обращения. Такие понятия, как отношение, обращение, диалог, дискуссия, преуважение, дискуссия, рассуждение-все это о украшениях, которые соответствуют украшениям определенной нации, то есть узбеков и корейцев, и которые во многом определяются этическими и эстетическими нормами и правилами. В статье говорится, что любовь к человеческому языку, любовь к нему, искренние пожелания почитаются и поддерживаются в литературе Ближнего Востока. Причина в том, что в мире есть наука, которая всегда была главной темой литературы. Это человеческая наука. И первопричиной этой науки является поиск пути к человеческому языку. И Наука, и духовная культура, и искусство всегда кланялись этому.